

THE IDEAL LANDLORD - PROPRIETARUL IDEAL

Briefing Paper 6 (AFFECTIVE-PRS)

YouTube: <https://youtu.be/3frMRS Mkvrw>

To draw attention to an emerging private rental housing market, the project titled “[Understanding tenants and landlords in Romania](#)”, ethically approved by the University of Bucharest, invited the public to reflect on the idea of the ‘**Ideal Landlord**’. I warmly thank the 18 contributors (homeowners, tenants and landlords) as speaking publicly is an act of courage.

Pentru a atrage atenția asupra pieței de închiriere privată a locuințelor, proiectul intitulat „[Să înțelegem chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate din România](#)”, aprobat din punct de vedere etic de Universitatea din București, a invitat publicul să reflecteze asupra ideii de „**Proprietarul ideal**”. Mulțumim celor 18 colaboratori (proprietari ai locuinței personale, chiriași și proprietari de locuințe închiriate), deoarece a vorbi în public este un act de curaj.

To note, the Romanian language does not possess different words for homeowners and landlords, both are just ‘property owners’ or ‘proprietors’ (*proprietari*). This is culturally significant as words encapsulate [how we relate to the world](#). It suggests a more equal relationship between those inhabiting a dwelling (homeowners, tenants or ‘tenureless’ household members) and those who own it (homeowners, landlords, the state). The fact that Romania has been historically a country of homeownership peasants meant that the medieval word ‘landlord’ (*moșier*) remained tied to landed estates (*moșii*) and did not transfer to housing.

De remarcă, limba română nu are cuvinte diferite pentru proprietarii locuinței personale și cei a locuințelor închiriate, spre deosebire de limba engleză unde primii se numesc ‘homeowners’ (‘home’ însemnând ‘acasă’) iar ceilalți ‘landlords’ (‘land’ însemnând ‘pământ’). Acest lucru este semnificativ din punct de vedere cultural, deoarece cuvintele încapsulează modul în care ne raportăm la lumea în care trăim. Limba română sugerează o relație mai egală între cei care locuiesc într-o locuință (proprietari, chiriași sau membri ai gospodăriei „fără titularizare”) și cei care o dețin (proprietari, statul). Faptul că România a fost o țară de țărani proprietari a însemnat că cuvântul medieval „moșier” („landlord”) a rămas legat de pământ („moșii”) și nu s-a transferat la locuințe.

While ‘ideals’ belong to the imaginary, they do nonetheless guide our expectations and actions. The trope Bad Landlord abounds in [public discourses](#) and [academic literature](#) referring to those who demand ever-higher rents, offer poor housing quality, tenure

Deși „idealurile” aparțin imaginarului, ele totuși ne ghidează așteptările și acțiunile. Expresia Bad Landlord/Proprietarul Rău abundă în literatura academică, referindu-se la cei care solicită chirii din ce în ce mai mari, oferă o calitate slabă a locuințelor,

insecurity, and discriminate at whim. This framing reflects contexts of pressured rental markets where landlords have the upper hand (a 'landlord-market', e.g. in the UK or US) but not necessarily the Romanian '[tenant market](#)', where the competition for tenants is greater than that for properties. So, what would the 'Ideal Landlord' represent in Romania?

Our contributors appreciated a certain relational distance between a tenant and a landlord, for instance by use of bank transfer (yet, the practice of rent paid in cash is still more common) and as few as possible visits to the property unless required for maintenance and repairs. The ideal landlord resembles therefore that of a good neighbour: you do not know they exist until you need them:

How to be the ideal landlord? Not to be too nosy, not to disturb me too often, to solve the problems related to the property in a timely manner.

Three rich sets of landlord-attached adjectives described three dimensions of tenant/landlord interaction related to: (1) the management of property, e.g. 'reliable', 'responsible', 'serious', 'efficient'; (2) social manner, e.g. 'kind', 'polite', 'friendly', 'approachable', 'open'; and (3) relational style, e.g. 'empathetic', 'understanding', 'flexible', 'malleable', 'receptive', 'lenient'. The first set of adjectives describes what was considered to be a contractual duty of the landlord, and the last two emphasise the fact that the tenant/landlord relationship is not just a market but also a social interaction. The last one in particular was considered to be a welcome attitude, so that tenants can feel at home in the rented accommodation or to be able to overcome a somewhat more difficult period in their life.

[The ideal landlord] should be quite flexible with the tenant's requirements so that the tenant can make small changes in the premises in order to feel at home.

Also, the owner should be understanding if there are certain exceptional situations in which, let's say, maybe the tenant couldn't pay the rent one month, or something else happened.

More ideas are presented in the video (e.g. about financial transparency, contracts, rent levels), ideas

nesiguranță privind durata chiriei și discriminează după capriciu. Această descriere reflectă piețe de închiriere în care proprietarii dețin avantajul (o „piață a proprietarilor”, de exemplu Marea Britanie, US), dar nu neapărat o „piață a chiriașilor” precum cea din România, unde concurența pentru chiriași este mai mare decât cea pentru proprietăți. Deci, ce ar reprezenta „Proprietarul Ideal” în România?

Colaboratorii noștri au apreciat o anumită distanță relațională între chiriaș și proprietar, de exemplu prin utilizarea transferului bancar (totuși, obiceiul chiriei plătită în numerar este încă mai frecvent) și vizite cât mai puține la proprietate, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru reparații sau mentenanță. Proprietarul ideal seamănă deci cu un vecin bun: nu știi că există până când nu ai nevoie de el:

Cum să fie proprietarul ideal? Să nu fie prea curios, să nu mă deranjeze prea des, să rezolve în timp util problemele legate de proprietate.

Trei seturi de adjective atașate proprietarului au descris trei dimensiuni ale interacțiunii chiriaș/prorietar legate de: (1) gestionarea proprietății, de ex. să fie „de încredere”, „responsabil”, „serios”, „eficient”; (2) manieră socială, de ex. „amabil”, „politicos”, „prietenos”, „accesibil”, „deschis”; și (3) stilul relațional, de ex. „empatic”, „înțelegător”, „flexibil”, „maleabil”, „receptiv”, „îngăduitor”. Primul set de adjective descrie ceea ce a fost considerat a fi o datorie contractuală a proprietarului, iar ultimele două subliniază faptul că relația chiriaș/prorietar nu este doar de piață de servicii, ci și o interacțiune socială. Ultimul set în special se referă o atitudine binevenită, astfel încât chiriașii să se poată simți ca acasă în locuința închiriată sau să poată să treacă peste o perioadă ceva mai dificilă din viața lor:

[Proprietarul ideal] ar trebui să fie destul de flexibil cu cerințele chiriașului, astfel încât chiriașul să poată face mici schimbări în locuința pentru a se simți ca acasă.

De asemenea, proprietarul ar trebui să fie înțelegător dacă există anumite situații excepționale în care, să zicem, poate chiriașul nu a putut plăti chiria o lună, sau s-a întâmplat altceva.

În videoclip sunt prezentate mai multe idei (de exemplu, despre transparența financiară, contracte,

which might appear contentious, challenging or simply ‘natural’. Nonetheless, I would like to end by emphasising the issue of discrimination, as we see below, an issue disputed even by the only collaborator (tenant) who raised it explicitly:

I have never been to view a rental where I saw they have preferences for certain people. For lodgers, almost all ads stated they would prefer a female not a male. For me, this is an advantage, but it doesn't seem right. Where they don't want pets, I can understand why, especially if they had bad experiences... I also disagree when owners reject smokers. I may understand if people smoke in the whole home... but I personally smoke on the balcony or in the kitchen. Sometimes I do have visitors in the living room and to avoid moving them around, interrupting the conversation, I let them smoke in the living room. But this happened..., twice a year? So, I don't think it would be that disturbing.

nivelul chiriilor), idei care pot apărea controversate, provocatoare sau pur și simplu „naturale”. Eu însă aş dori să închei subliniind problema discriminării, după cum vedem mai jos, o problemă contestată chiar de singurul colaborator (chiriaş) care a ridicat-o direct:

Nu am fost niciodată să văd o proprietate în care am văzut că au preferințe pentru anumite persoane. Pentru cei care închiriază locuind împreună cu proprietarul, aproape toate anunțurile spuneau că ar prefera o femeie, nu un bărbat. Pentru mine, asta este un avantaj, dar nu mi se pare corect. Acolo unde nu vor animale de companie, pot să înțeleg de ce, mai ales dacă au avut experiențe neplăcute... Nu sunt de acord nici când proprietarii resping fumătorii. Poate înțeleg dacă oamenii fumează în toată casa... dar eu personal fumez pe balcon sau în bucatarie. Într-adevăr, uneori am vizitatori în sufragerie și pentru a nu-i muta întrerupând conversația, îi las să fumeze în sufragerie. Dar asta s-a întâmplat..., de două ori pe an? Deci nu cred că ar fi atât de deranjant.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[University of Bucharest](#)

The research was funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the [Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101059188](#). The views expressed in this video reflect solely the opinions of each contributor and not those of the Principle Investigator, the University of Bucharest or the Funder.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[Universitatea din București](#)

Cercetarea a fost finanțată de programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de grant [Marie Skłodowska-Curie nr 101059188](#). Părerile exprimate în acest videoclip reflectă opiniile fiecărui colaborator în parte și nu pe cele ale Investigatorului Principal, ale Universității din București sau ale Finanțatorului.